

SAZ ÁSPABLARÍNÍN KELIP SHÍGÍW TARIYXÍ

Abdikamalova Jumagúl

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246715>

Annotaciya. Bul teziste saz áspablarınń qalay payda bolǵanlıǵı hám muzıka seslerdi qalay shıǵarǵanlıǵı haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Saz áspab, muzıka, sazende, qosıq, ápsana, filosof oyshılları, nama, saz.

THE HISTORY OF THE ORIGIN OF INSTRUMENTAL WORDS

Abstract. This thesis describes how instrumental words arose and how musical sounds arose.

Key word: instrument, music, melody, spoon, upson, thinkers-philosophers, melody, word.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СЛОВ

Аннотация. В этом тезисе рассказывается о том, как возникли инструментальные слова и как возникли музыкальные звуки.

Ключевое слово: инструмент, музыка, мелодия, ложка, Апсона, мыслители-философы, мелодия, слово.

Saz-sáwbet, qosıq, «muzıka» tınlaw júdá áyemgi dáwirlerde, jer betinde tirishilik payda bolıwı menen bir qatarda kelip shıqqan.

Aradan bir neshe mın jıllardıń ótiwi menen adamzat aqlınıń, sana-seziminiń rawajlanıwına baylanıslı kún-kóris maqsetinde, olar an awlaw ushın qattı kerilip tartılatuǵın hár qıylı aw-duzaq sabaqların, oq-jaylardı oylap tapqan.

Oqjayǵa kernep tartılǵan jiplerden qanday da bir jaǵımlı ses shıǵatuǵınlıǵın anlaǵanınan tisqarı taw jıralarında, taw úngirleriniń qasında turıp, qattı baqırǵan waqıtta, tawlardaǵı jıra hám saylardan, úngirlerden adamlardıń dawısına uqsas ses qayta janǵırıp shıǵatuǵınlıǵı belgili bola baslaǵan. Haqıyqatında da eski aǵash gúze, gúbi, shelek, tas gúzelerdiń awzına jaqın bir qıya jótelseń, túshkirseń ya baqırsań yamasa bir góne tamnıń janında turıp qosıq aytsań, onıń izin ala sol jerden óziniń dawısıń qaytalanıp janǵıradı. Bunday sesler rezonans, bizinshe aytqanda, qayta janǵırıw qubılısı dep ataladı.

Áne, usınday seslerdiń qaysınday qaytalanatuǵınlıǵın biliwge qızıqqan adamlar, sestı qaytalaytuǵın ishi quwıs ásbaplardı ılaydan, aǵashtan, qamıs, quwran, kendir hám basqa da ózegi gewek zatlardan soǵıp kórgen, solay etip adamlar bir neshe mın jıllardıń ótiwi menen óz

ármanların is júzine asıra baslağan. Aqır-ayağında olar jıńışke jipti «quwıslıq» betine qattı kernep tartıp ásbap islegen, olardı úplep kóriw arqalı qanday da bir sıyqırlı sestin, jağımlı ajayıp hawazdın payda bolatuǵınlıǵın anıqlağan. Adamlar kóp izleniwlerden keyin qamıs buwınnan sırnayǵa usağan, ılaydan úshpelek, balaman sıyaqlı ses shıǵaratuǵın qurallar islegen, keyin ala aǵashlardı oyıp hám ılaydan da solarǵa usağan ásbaplar islep, olardı quyashqa, otta keptirgen. Sol ásbaplardaǵı quwıslıqtın ashıq turǵan jerine jıńışke sabaqlardı kesesine tartqan, kernelgen jipte qol menen qozǵap jiberse ses shıǵaratuǵınlıǵın sezgen, sonday-aq qabaqlardıń jıńshke jerinen kesesine kesip, buǵanda jip kernep tartıp kórse, olardan da qulaqqa jağımlı jáne de anıǵıraq ses shıǵaratuǵınlıǵına aqlı alısa baslağan. Usınday jollar menen bir neshe mártebe qayta soǵıw, qayttan dúzetiw nátiyjesinde házirgisine birqansha uqsas qulaqqa jağımlı hawaz shıǵaratuǵın saz ásbapların jaratıwǵa erisken.

Ápsanaǵa qaraǵanda áyyem zamanda Aflatun (Platon) degen aqıllı adam jasaǵan. Ol jasaǵan dáwúrde Qaqnus (Feniks) atalmış qus bolǵan eken, bul qustın qanatın qaǵıp ushiwı nátiyjesinde júdá ajayıp ses payda boladı eken. Aflatun bul sestı esitip, sol dawıstı qayta dóretiw maqsetinde ózi duwtarǵa usaǵan saz áspabın jaratqan, dep duwtardıń kelip shıǵıw tariyxı jóninde usı eki gúrrińdi aytıp bergen.

1996-jılı alınǵan, Urıs hám miynet veteranı 90 jasar Qurbaniyazov Yusup ulı saz áspabınıń qúdireti haqqında bılay deydi.

- Payǵambarmızdıń birewi toyǵa, ań-awlawǵa, shıǵarǵa shıqqanda minetuǵın úsh atı hám sol úsh atı baǵatuǵın úsh xızmetkeri bolǵan eken. Bul úsh adamnıń wazıypası ózine bekitilgen atqa ot-jem, suw berip, sol atı semirtip baǵıwdan ibarat bolgan. Payǵambarımızdıń ózi uzaq jolga shıqqanda minetuǵın Dúl-dúl degen torı atı bolǵan qusaydı. Payǵambarımız usı atın júdá jaqsı kóredi eken. Sebebi, at júdá ajayıp júyrik bolǵan, sol ushın bul atı usı eldegi eń bilgir atbaǵar Ğayıp qara degen seyis adamǵa baqtırıpı. Bul adamnıń ustashılıq uqıbı da bar hám sazende eken. Qolınıń bos waqtında sırnay, úshpelek hám duwtarǵa usaǵan saz áspabların soǵıp, shertip júrgen. Kóbinese, duwtardı hár qıylı muqamǵa salıp shertetuǵın uqıbı bar eken. Hár kúni azanda, keshte, atqa ot-jem berip, ózi de awqatlanıp bolǵannan soń, ózi soqqan saz áspabın shertip sharshaǵanın shıǵaradı eken. Ğayıp qaranıń miynetkeshligin sezgen payǵambarımız bul adamǵa ayırıqsha kózqarasta bolıptı. Bunı qızǵanǵan anaw eki atbaǵar hár qıylı ósek sózler aytıp, Ğayıp qaranı payǵambarımızǵa jamanlap bara beripti. Dúl-dúldi ózlerimiz baǵamız,- dep Ğayıp qaranı at baǵıw jumısınan bosatıptı. Sonnan baslap-aq, bul otlamaptı hám suw ishpepti. Bunı sezgen payǵambar kópti kórgen jası úlken awıl aqsaqalların jıynap, dúl-dúldiń ot-jem, suw da ishpey kún sayın azıp baratırǵanın aytıptı. Sonda ğarrılardıń birewi-Ğayıp qaranıń ózin shaqırtıp sóylesiw kerek depti.

Bul sóz Payǵambarımızǵa maqul túsip, Ğayıp qaranı shaqırıp alıptı. Aqsaqallardıń birewi Ğayıp qaraǵa- Durısın ayt shıraǵım,-dep iynine sen-sen ton jawıp, tómenдеgi tórt qatar bayitti aytqan eken

Torı at ushın at baǵarın,

Ólgeninshe sabadı,

Attıń azıp ketiwi,

Neden eken shıraǵım.

Sonda Ğayıp qara aqsaqallarǵa tómenдеgishe juwap beripti

Jalǵan sózge aqsaqal,

Suwda órge aǵadı,

Jalǵan sóylep atbaǵar,

Janın otqa jaǵadı,

Ot-jem berip, suw berip,

Sonnan keyin saz shertip,

Jıllı-jıllı sóyleseń,

Mal iyesin tabadı.

Dep sazın hár qıylı namaǵa salıp shertken eken, at qulaǵın tikireytip, qattı kisnepti hám ayaǵı menen tepsinip qoya beripti.

Áne, sol Ğayıp qara eki tarlı duwtar súlдеріндеgi saz áspabın dóretken qusaydı. Bul ańızdı bala waqtında awılда bolǵan úlken bir toyда ǵarrılarǵa hám baqsı-jırawlarǵa ot jaqqısh bolıp júrip esittim,-deydi Qurbaniyaz ata Yusup ulı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.

4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – T. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 70-73.

16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV'TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.

29. Allamberganova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allamberganova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.

43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH